

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Informe Tecnico No. 06948, 02 de noviembre del 2022

GUÍA DE USO DEL APLICATIVO INTERACTIVO DE LA RED DE
CALIDAD HÍDRICA DE BOGOTÁ – TRADICIONAL

2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO
Grupo: Recurso Hídrico Superficial

INFORME TÉCNICO:
**GUÍA DE USO DEL APLICATIVO INTERACTIVO DE LA RED DE CALIDAD HÍDRICA DE
BOGOTÁ - TRADICIONAL**

ELABORÓ:

DAVID ANDRÉS ZAMORA ÁVILA
Profesional Técnico de Apoyo

HARRISON RINCÓN COSME
Profesional Técnico de Apoyo

ELABORÓ Y REVISÓ

DAVID FELIPE PÉREZ SERNA
Grupo Recurso Hídrico Superficial

APROBÓ

REINALDO GÉLVEZ GUTIÉRREZ
Subdirector del Recurso Hídrico y del Suelo

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
1 MATERIALES Y MÉTODOS	9
1.1 ¿QUÉ ES UN <i>DASHBOARD</i> ?	9
1.2 ¿POR QUÉ UNA PLATAFORMA INTERACTIVA?	10
1.3 DATOS DE LA CALIDAD Y LA CANTIDAD DE LOS PRINCIPALES RÍOS DE BOGOTÁ	11
2 ESTRUCTURA DEL <i>DASHBOARD</i>	14
2.1 BIENVENIDA E HISTORIA	17
2.2 CONFIGURACIÓN Y CALIDAD DEL AGUA	18
2.3 PERFILES DE CALIDAD	22
2.4 CARGAS TRANSPORTADAS	24
2.5 DESCARGAS	26
2.6 UNIDADES, ABREVIATURAS Y MÁS	27
REFERENCIAS	29

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

SDA	Secretaría Distrital de Ambiente
SRHS	Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
DBO ₅	Demanda Bioquímica de Oxígeno medida a los cinco días
DQO	Demanda Química de Oxígeno
L/s	Litros por segundo
mg/L	Miligramos por Litro
NT - NTotal	Nitrógeno Total (NT Kjeldahl + NO ₃ + NO ₂)
OC	Objetivos de Calidad
OD	Oxígeno Disuelto
pH	Potencial de Hidrógeno
PSMV	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PT - PTotal	Fósforo Total
RCHB	Red de Calidad Hídrica de Bogotá
RCHB-T	Red de Calidad Hídrica de Bogotá Tradicional
RCHB-A	Red de Calidad Hídrica de Bogotá Ampliada
SAAM	Surfactantes Activos al Azul de Metileno
GyA	Grasas y Aceites
Col.Fec	Coliformes Fecales
SST	Sólidos Suspendedos Totales
ORARBO	Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá
OAB	Observatorio Ambiental de Bogotá

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ejemplo de la visualización de un <i>dashboard</i>	10
Figura 2. Red de Calidad Hídrica de Bogotá – Tradicional conformada por 30 puntos de monitoreo	13
Figura 3. Estructura del menú de contenido del <i>dashboard</i> de la RCHB-T	15
Figura 4. Sección de bienvenida y acceso directo a otras secciones del <i>dashboard</i>	17
Figura 5. Sección de historia y acceso a publicaciones del estado del recurso hídrico superficial de Bogotá	18
Figura 6. Sección de configuración de la RCHB-T: cantidad de muestras por tipo, kilómetros de río y registro fotográfico	19
Figura 7. Ejemplo de la aplicación de filtro y de la interacción con los botones de la sección Configuración	20
Figura 8. Sección determinantes tipo I: caudales medio en los puntos de monitoreo y gráficos de series de tiempo de diez determinantes	21
Figura 9. Ejemplo de la implementación de filtros de selección de estación y periodo en la sección determinantes tipo I	22
Figura 10. Perfiles de calidad del río Tunjuelo con valores medios de concentración por determinante	23
Figura 11. Ejemplo de la interacción que se puede realizar con la sección de perfiles calidad y las alternativas que emergen de cada botón	24
Figura 12. Sección de perfiles de carga contaminante	25
Figura 13. Sección carga transportada y aportada por los principales ríos de la ciudad a la cuenca media del río Bogotá	26
Figura 14. Sección descarga de los datos de la RCHB-T	27
Figura 15. Sección con nombre completo, unidades de medida y abreviaturas de los determinantes de la calidad del agua evaluados en el <i>dashboard</i> . Links de acceso a otras aplicaciones con interfaz interactiva de la SDA	28

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Clasificación de los determinantes de la calidad del agua medidos <i>in situ</i> y en laboratorio (Tipo)	12
Tabla 2. Íconos y símbolos usados para identificar la forma de interactuar con el <i>dashboard</i>	16

INTRODUCCIÓN

Las principales fuentes hídricas superficiales lógicas de la ciudad son los ríos Tunjuelo, Fucha, Salitre y Torca. Estos ríos han sufrido durante décadas la presión que sobre ellos ejercen las diferentes actividades antrópicas y que se han reflejado principalmente en las descargas de las aguas residuales de quienes habitan en el Distrito Capital. Para caracterizar y comprender la dinámica espacial y temporal de la calidad y la cantidad del agua superficial, la Secretaría Distrital de Ambiente ha implementado desde el año 2006 una herramienta de control y seguimiento llamada Red de Calidad Hídrica de Bogotá – Tradicional (RCHB-T). La RCHB-T ha ejecutado la actividad de monitoreo para recopilar información que ha soportado la toma de decisiones en la gestión integral del agua de la ciudad. Sin embargo, todo este esfuerzo no ha sido comunicado con amplitud a la comunidad, (es decir, ciudadanos, entidades, empresas), de tal forma que exista un empoderamiento sobre el estado del recurso hídrico que permita difundir la importante labor que realiza la Subdirección del Recurso Hídrico y el Suelo (SRHS). Además, de la falta de canales de comunicación prácticos y de fácil acceso, tanto para la Entidad como para la comunidad.

En la ruta de no solo empoderar a las comunidades, sino también recibir sus aportes valiosos en una construcción de gestión integral, participativa e inclusiva del agua de la ciudad, el Grupo de Recurso Hídrico Superficial ha desarrollado una plataforma interactiva para internet, bajo el concepto de *dashboard*: una herramienta de gestión de información que dinamiza, analiza y representa de manera visual indicadores relevantes del estado del agua. La intención es fortalecer el conocimiento local, mediante la apropiación de la información, que permita evidenciar el real estado del recurso y los criterios establecidos por la autoridad ambiental en la toma de decisiones integrales alrededor del recurso hídrico.

Esta herramienta es fundamental porque pone a disposición de forma libre y abierta, la información que describe la calidad y la cantidad de los ríos, quebradas y canales. Además, de obtener los datos de la actividad de monitoreo, las comunidades pueden realizar sus propios análisis y con esto complementar todo el conocimiento que día a día, por medio de la comprensión y apropiación de territorio, generan del estado del agua superficial de la ciudad.

De esta manera, la herramienta es uno de los aportes que hace la SDA para avanzar en las estrategias de transparencia a través de medios digitales, contribuyendo al fortalecimiento de la ciencia ciudadana, ya que permite analizar e interpretar los datos históricos de la RCHB-T, mediante una representación gráfica y espacial de las variables de calidad de una forma

Página 7 de 30

organizada y clara, evitando así el esfuerzo manual de la manipulación de datos. Es de resaltar que este *dashboard* facilitará la identificación en la variación calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad y con ello orientará las actividades de control, evaluación y seguimiento de forma más rápida.

Además, de permitir avanzar en la planificación, la generación de conocimiento, la gestión de la información, la gobernabilidad y la apropiación del recurso hídrico como eje estructural de la sociedad, que redundará en un beneficio ambiental para Bogotá y el aporte a la construcción de una región y una ciudad más cuidadora, incluyente, consciente y sostenible.¹

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente informe técnico son autoría del Grupo de Recurso Hídrico Superficial de la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo, Secretaría Distrital de Ambiente, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

1 MATERIALES Y MÉTODOS

En este capítulo se describen generalidades y propiedad de un *dashboard*, motivación de una plataforma interactiva y datos que son usados para los cálculos y análisis.

1.1 ¿QUÉ ES UN *DASHBOARD*?

Un *dashboard* o panel de control es una herramienta de gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores clave de desempeño, (en inglés *KPI*), métricas y datos fundamentales para hacer un seguimiento del estado de una empresa, una variable, una campaña o un proceso específico (Wexler et al., 2017).

Se puede concebir el *dashboard* como una especie de "resumen" que recopila datos de diferentes fuentes en un sólo sitio y los presenta de manera digerible (entendible), para que lo más importante sea evidente. Estas son algunas de las características que debe tener este centro de control (Knafllic, 2015; Evergreen, 2018):

- **Personalizado.** Debe contener únicamente los indicadores que sean relevantes para el proceso de interés. Para orientarlo, se puede pensar en las preguntas principales a las que se quiere responder. Por ejemplo, cantidad de monitoreos por río, cuáles son los principales contaminantes, que río transporta más carga contaminante, cuál es río más largo, entre otros.
- **Visual.** La idea de un *dashboard* es que se pueda obtener la información que se busca de manera rápida por medio de la percepción o el análisis visual. Por ello, los datos se presentan en forma de gráficos y debemos contar con indicadores rápidos a través de claves de color, flechas hacia arriba o abajo o cifras destacadas, por ejemplo.
- **Práctico.** La función principal de un *dashboard* siempre debe ser orientar las acciones de una comunidad, una entidad o diferentes actores. Por tanto, debe facilitar la información necesaria para que se pueda saber cuáles son los siguientes pasos para mejorar los resultados o las metas propuestas.

- En tiempo real.** Hoy en día, las acciones de *marketing digital* evolucionan a gran velocidad y aprovechar el momento clave, es esencial. Por eso, la información debería estar actualizada en todas las fuentes información y mostrarse en el *dashboard* en tiempo real.

Figura 1. Ejemplo de la visualización de un *dashboard*

(Fuente: www.brunomag.com)

1.2 ¿POR QUÉ UNA PLATAFORMA INTERACTIVA?

Según el formato, las plataformas interactivas ayudan a lograr los objetivos de las entidades o empresas de diversas formas. En general, las plataformas interactivas facilitan la colaboración y la comunicación en cualquier contexto y aumentan la productividad y eficiencia, así como la participación de los usuarios.

La digitalización del conocimiento es una tendencia que marcará el futuro de la apropiación de los datos, no solo de los técnicos, sino del empoderamiento de los usuarios, comunidades que tiene un interés en la información que conforman las plataformas interactivas de aprendizaje, y que es una realidad a la que debemos adaptarnos (Evergreen, 2018).

Los medios interactivos son un método de comunicación en el que las salidas del programa, dependen de las entradas definidas por defecto o la información en bruto, y las entradas del usuario, a su vez, afectan las salidas del programa. En pocas palabras, se refiere a las diferentes formas en que las personas procesan y comparten información o cómo se comunican entre sí. Los medios interactivos permiten que las personas se conecten con otras, ya sean personas u organizaciones, haciéndolos participantes activos en los medios que consumen a través de texto, gráficos, video y sonido (Evergreen, 2018; Wexler et al., 2017).

Los medios interactivos también tienen un componente educativo, lo que los convierte en una herramienta de aprendizaje muy poderosa. Permite (y alienta) a las personas, a ser más activas en su experiencia de aprendizaje, conocimiento y análisis, más colaborativas y tener más control de lo que están aprendiendo.

1.3 DATOS DE LA CALIDAD Y LA CANTIDAD DE LOS PRINCIPALES RÍOS DE BOGOTÁ

Cualificar y cuantificar el estado de los principales ríos de la ciudad: Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, ha permitido consolidar información que describe sus cambios en el tiempo y el espacio. De esta manera, conformar una base de datos de determinantes de la calidad del agua que representan la evolución física, química y biológica de estos ríos. Esta información ha sido recolectada desde el año 2006 y a la fecha, se continúa caracterizando la dinámica de calidad y cantidad del agua de las fuentes superficiales de la ciudad.

Por lo tanto, en la ejecución de las campañas de monitoreo se han tomado muestras compuestas, (por periodos de dos horas y alícuotas cada media hora), midiendo datos de campo *in situ*, y aforos de caudal (Tabla 1) en cada uno de los treinta puntos de monitoreo, que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: río Torca: 4, río Salitre: 6, río Fucha: 8, río Tunjuelo: 10, y río Bogotá: 2 (Figura 2).

Monitoreo	Determinantes de la calidad del agua
Mediciones in situ	Caudal, pH, Temperatura, Conductividad y Oxígeno Disuelto.

Monitoreo	Determinantes de la calidad del agua
En laboratorio	DBO ₅ , DQO, SST, Coliformes Fecales, Grasas y Aceites, PTotal, NTotal (Kjeldahl, Nitratos, Nitritos) y Surfactantes Activos al Azul de Metileno (SAAM).

Tabla 1. Clasificación de los determinantes de la calidad del agua medidos *in situ* y en laboratorio (Tipo)

La información consolidada de las jornadas de monitoreo de la RCHB es empleada para la construcción de indicadores de calidad del agua, en marcados dentro de los objetivos de calidad que son establecidos con el propósito de proteger el recurso hídrico, algunos de los indicadores son: concentraciones típicas, cargas contaminantes, caudales, índices de calidad del agua y kilómetros de río clasificados conforme la calidad de sus aguas.

Figura 2. Red de Calidad Hídrica de Bogotá – Tradicional conformada por 30 puntos de monitoreo

2 ESTRUCTURA DEL *DASHBOARD*

El *dashboard* de la RCHB-T está conformado por un menú principal del cual se despliegan seis grandes contenidos, que se presentan en la Figura 3 y se relacionan a continuación:

- (i) **RCHB Tradicional:** se describen aspectos relevantes del objetivo del monitoreo del recurso hídrico y de la historia de esta herramienta de control y seguimiento.
- (ii) **Configuración y calidad:** permite al usuario conocer la localización, nombre, fotografías y cantidad de monitoreos por tipo en los puntos que conforman la RCHB-T. Adicionalmente, se puede observar el comportamiento temporal de diez determinantes de la calidad del agua y el caudal en cada punto de monitoreo
- (iii) **Perfiles de calidad:** este contenido muestra al usuario los perfiles longitudinales de calidad del agua de cada río, desde el punto de monitoreo más próximo al perímetro urbano, hasta su desembocadura en el río Bogotá.
- (iv) **Cargas transportadas:** se presentan los perfiles longitudinales de cargas transportadas para los determinantes DBO₅, DQO y SST, y un mapa del comportamiento espacial de la carga de DBO₅. Además, permite evidenciar la incidencia en términos de las cargas mencionadas sobre el río Bogotá en su cuenca media.
- (v) **Descargas:** esta parte le permite al usuario obtener en formato xlsx, los datos en bruto empleados en el *dashboard*.
- (vi) **Unidades, abreviaturas y más:** la última página del tablero interactivo le muestra al usuario el nombre completo de los determinantes de calidad del agua, que observó a lo largo de la aplicación, así como las unidades en las que los laboratorios registran la magnitud de su presencia en los ríos. Así mismo, presenta una serie de accesos a plataformas geográficas interactivas de la SDA, que cuentan con información complementaria del recurso hídrico de la ciudad.

Figura 3. Estructura del menú de contenido del *dashboard* de la RCHB-T

En las figuras que se presentan en adelante se han empleado algunos íconos para mostrar formas y lugares dentro de cada sección del *dashboard*, donde el usuario puede interactuar y qué acción puede realizar. En la siguiente tabla, se presentan los íconos usados, además de otros símbolos del *dashboard* que ya vienen implícitos en la parte superior de gráficas, tablas o mapas.

Ícono o símbolo	Descripción
	Indica, qué se puede hacer para aplicar un filtro, mostrar información emergente o restablecer el <i>dashboard</i> .
	Estos íconos indican, que se puede hacer zoom (alejar o acercar) en un mapa o que se puede seleccionar un periodo en un gráfico.
	Indica que se puede seleccionar un área o un periodo específico del gráfico.
	Este ícono despliega un menú para seleccionar otras variables, se puede mostrar en el gráfico o en el mapa.
	Este ícono despliega un menú de opciones para exportar la información de un mapa, gráfico o tabla.
	Estos íconos permiten restablecer las secciones y todo el <i>dashboard</i> a su estado inicial.
	Señala que existe algún filtro o control implementado en el <i>dashboard</i> .
	Le permite al usuario definir rangos de visualización, de una o más variables en un gráfico
	Permite organizar los datos de una tabla o gráfico en orden ascendente o descendente de acuerdo con los valores una variable

Tabla 2. Íconos y símbolos usados para identificar la forma de interactuar con el *dashboard*

2.1 BIENVENIDA E HISTORIA

Al iniciar el *dashboard*, se despliega por defecto la subpestaña nombrada “**Bienvenida**”, que hace parte de las opciones de la sección RCHB Tradicional, en donde se visualiza una breve introducción de la RCHB, se presentan espacialmente los puntos de monitoreo con un rango de colores, que indica el tramo en el cual se ubican, y permite acceder directamente a las demás secciones del *dashboard* dando clic en los íconos (ver Figura 4). En la parte inferior izquierda de la figura mencionada, se resalta en rojo un botón que permite acceder al menú principal y a través de él, navegar entre las diferentes secciones de la plataforma.

Por otra parte, se puede acceder a la página web de la SDA haciendo clic en ícono localizado en la parte inferior derecha, descargar este manual haciendo clic en el título de color amarillo o poner el *dashboard* en modo pantalla completa (ver recuadro amarillo).

Figura 4. Sección de bienvenida y acceso directo a otras secciones del *dashboard*

En la segunda pestaña, se encuentra una breve historia de la RCHB y siete enlaces donde se puede acceder y descargar diferentes publicaciones del estado del agua superficial de Bogotá. A través del ícono localizado en la parte superior izquierda puede acceder a la sección inicial del tablero interactivo (RCBH Tradicional).

Figura 5. Sección de historia y acceso a publicaciones del estado del recurso hídrico superficial de Bogotá

2.2 CONFIGURACIÓN Y CALIDAD DEL AGUA

En la segunda sección, se abre por defecto la pestaña “Configuración”, en la cual existen diversos datos que están enlazados a un campo de control o filtro, que contiene los puntos de monitoreo que se encuentra en forma de lista desplegable: **Punto de Monitoreo**, y están organizados según su ubicación espacial (Figura 6). Este filtro corresponde a la entrada que suministra el usuario y que modifica los campos: total de las muestras Tipo I y II, longitud del cauce (desde la entrada del río al perímetro urbano hasta el punto de monitoreo), y dos fotografías del punto que se ha seleccionado. Esta misma acción se puede hacer seleccionando un punto sobre el mapa.

Figura 6. Sección de configuración de la RCHB-T: cantidad de muestras por tipo, kilómetros de río y registro fotográfico

Un ejemplo de la selección de un punto de monitoreo (FU-Delirio) sobre el mapa, y cómo cambian los demás elementos dentro del *dashboard* en la sección **Configuración RCHB**, se presenta en la Figura 7. Si el usuario desea restablecer la sección a la forma original, lo puede hacer con un clic sobre el ícono resaltado en color rojo.

Figura 7. Ejemplo de la aplicación de filtro y de la interacción con los botones de la sección Configuración

La segunda subpestaña “**Determinantes Tipo I**”, contiene a la derecha una gráfica tipo serie de tiempo, donde por defecto aparecen los caudales desde el año 2006 hasta el 2021, (o a la fecha máxima que se tengan resultados del laboratorio completamente verificados), de cada uno de los 30 puntos de monitoreo. En este mismo gráfico, se puede cambiar la variable que se desea visualizar seleccionado entre diez determinantes de la calidad del agua, como son: GyA, DBO₅, OD, Col.Fec, DQO, Fósforo Total, Nitrógeno Total, SAAM, SST y pH, esta acción se puede hacer por medio del botón señalado con un círculo rojo. Por otra parte, la selección de uno o varios puntos de monitoreo se puede hacer a través del control: **Selecciona un punto**, adicionalmente el usuario puede definir el periodo que desea graficar por medio del control **Selecciona un periodo** (ver Figura 8). Es importante señalar que cuando se seleccione un periodo, el valor del caudal en el mapa cambiará, toda vez que el *dashboard* calcula automáticamente el caudal promedio para la ventana de tiempo seleccionada. Un ejemplo de esta sección aplicando los diferentes controles o filtros, se presenta en la Figura 9.

Figura 8. Sección determinantes tipo I: caudales medio en los puntos de monitoreo y gráficos de series de tiempo de diez determinantes

Figura 9. Ejemplo de la implementación de filtros de selección de estación y periodo en la sección determinantes tipo I

2.3 PERFILES DE CALIDAD

La tercera sección está conformada por cuatro pestañas que llevan los nombres de los ríos de la RCHB-T y así mismo sus resultados. En estas subsecciones, se representan los perfiles longitudinales de concentración promedio histórica, (por defecto 2006-2021 (o hasta la fecha máxima que se tengan reportes verificados), de los determinantes OD, DBO₅, SST y conductividad, y en la tabla localizada en la parte superior izquierda del *dashboard* los valores promedio (por defecto para el periodo 2006-2021) de Col.Fec, SAAM, DQO, GyA, NTotal y PTotal, como se muestra en la Figura 10. En el mapa, el usuario podrá seleccionar uno o más puntos de monitoreo, haciendo clic más la tecla Control del teclado. Al realizar esta última acción, en los perfiles longitudinales aparecen las concentraciones promedio únicamente para los puntos seleccionados y de la misma forma en la tabla. Con respecto a esta última visualización, los colores más intensos representan mayor magnitud de la variable, como aparece en el ejemplo de la Figura 11.

Figura 10. Perfiles de calidad del río Tunjuelo con valores medios de concentración por determinante

En la Figura 11, se resaltan en círculos de diferentes colores los controles o filtros que se puede aplicar de acuerdo con el propósito o la necesidad del usuario:

- El ícono encerrado en el círculo de color rojo permite seleccionar un rango de concentraciones de los determinantes en el gráfico.
- El ícono con el círculo amarillo le permite al usuario, organizar los datos de mayor a menor de acuerdo con el determinante seleccionado o incluso al abscisado (eje horizontal).
- El ícono encerrado en el círculo azul exporta los datos que son usados en el gráfico, mapa o tabla en diferentes formatos.
- Por último, el ícono encerrado en círculo verde señala que existe un gráfico, tabla o mapa, donde se está aplicando un filtro o un criterio.

Figura 11. Ejemplo de la interacción que se puede realizar con la sección de perfiles calidad y las alternativas que emergen de cada botón

2.4 CARGAS TRANSPORTADAS

Esta sección de la plataforma está conformada por dos pestañas que permiten analizar el comportamiento de la carga transportada (relación de concentración y caudal) de DBO₅, DQO y SST, por medio de una representación temporal y espacial.

En la primera pestaña, se puede visualizar una gráfica por cada río del perfil longitudinal de carga transportada promedio (Ton/día) por cada punto de monitoreo. El valor de las cargas para los tres determinantes cambiará conforme el periodo seleccionado (hacer clic en el control **Selecciona un periodo**).

Es necesario mencionar que por medio del cursor se pueden observar los datos de cada punto de monitoreo, acercando el cursor en cada línea polinómica a la altura del punto de monitoreo de su interés. Esto también aplica para los puntos que se muestran en el mapa, pero únicamente para el determinante DBO₅. Finalmente, la descripción de los círculos de color rojo, amarillo y azul puede ser consultada en el numeral 2.3.

Figura 12. Sección de perfiles de carga contaminante

En la segunda subpestaña se muestra los valores promedio de carga transportada de la DBO_5 , DQO y SST de los últimos puntos de monitoreo los ríos Fucha, Salitre, Tunjuelo y Torca, incluyendo los datos de los dos puntos sobre río Bogotá, con el fin de recrear el sistema hídrico de la ciudad y a la vez plantear un posible balance de masa aproximado con respecto a la carga transportada en la cuenca media del río Bogotá. Los óvalos de línea continua representan la carga de la DBO_5 , línea discontinua la carga de los SST y línea punteada la carga de la DQO.

Figura 13. Sección carga transportada y aportada por los principales ríos de la ciudad a la cuenca media del río Bogotá

2.5 DESCARGAS

En esta sección se puede descargar la base de datos que corresponde a la fuente de información con la cual se elaboró esta herramienta de análisis. Además, puede obtener la referencia para citar la información (es decir, datos, tablas, gráficos o mapas) que utilice del *dashboard* de la RCHB-T de la siguiente forma:

- Zamora, D., Rincón, H., Pérez, D. y Gélvez, R., 2022. GUÍA DE USO DEL APLICATIVO INTERACTIVO DE LA RED DE CALIDAD HÍDRICA DE BOGOTÁ – TRADICIONAL. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7036879>.

Red de Calidad Hídrica de Bogotá - Tradicional ● Versión publicada - Restablecer Compartir Editar 🔍 🌐

• RCHB Tradicional
• Configuración y calidad
• Perfiles de calidad
• Cargas transportadas
• Descargas
• Unidades, abreviaturas ...

Descargue aquí los datos de la RCHB Tradicional

Gracias por interactuar con esta herramienta. Si descarga o usa datos, gráficos o tablas de este dashboard, por favor, cítelos de la siguiente forma:

Grupo de Recurso Hídrico y del Suelo
Subdirección de recurso hídrico y del suelo
ghsuperficiales@ambientebogota.gov.co

Zamora, D., Rincón, H., Pérez, D. y Gélvez, R., 2022. GUÍA DE USO DEL APLICATIVO INTERACTIVO DE LA RED DE CALIDAD HÍDRICA DE BOGOTÁ - TRADICIONAL. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7036879>.

Política de Privacidad

Figura 14. Sección descarga de los datos de la RCHB-T

2.6 UNIDADES, ABREVIATURAS Y MÁS

En la última sección, aparece una tabla donde se despliegan los nombres (determinantes), abreviaturas y unidades de medida de las variables que son presentadas en el *dashboard*, igualmente de los determinantes tipo II, (es decir, metales y metaloides). Adicionalmente, puede acceder a informes técnicos anuales del índice de calidad del agua (en inglés *WQI*) e ingresar por medio de cuatro enlaces a otras plataformas interactivas con información complementaria: OAB, ORARBO, Visor geográfico y *dashboard* de la RCHB-Ampliada.

Red de Calidad Hídrica de Bogotá - Tradicional Verión publicada 100% Restablecer Compartir Editar ? ? ?

- RQH Tradicional
- Configuración y calidad
- Perfiles de calidad
- Cargas transportadas
- Descargas
- Unidades, abreviaturas...

Unidades, abreviaturas y más

Determinantes de calidad del agua

Determinante	Abreviatura	Unidades
pH	pH	Unidades
Zinc	Zn	[mg Zn.L-1]
Temperatura	T	[°C]
Sólidos Suspendedos Totales	SST	[mg SST.L-1]
Sulfuros Totales	Stotal	[mg S-2.L-1]
SAAM	SAAM	[mg.L-1]
Plomo	Pb	[mg Pb.L-1]
Oxígeno Disuelto	OD	[mg O2.L-1]
Níquel	NI	[mg NI.L-1]
Nitrógeno Total Kjeldahl	NTK	[mg N.L-1]
Nitrógeno Total	NTotal	[mg N.L-1]
Nitrógeno Amoniacal	NH4	[mg N.L-1]
Nitritos	Na	[mg N.L-1]
Nitrosos	NI	[mg N.L-1]
Mercurio	Hg	[mg Hg.L-1]
Manganésico	Mn	[mg Mn.L-1]

Informes técnicos

Haciendo clic en siguiente icono podrá acceder a los informes anuales de la evaluación del índice calidad del agua - WQI que se realiza para los tramos de los ríos Tunjuelo, Fucha, Salitre y Torca.

Plataformas de interés

Acceda al dashboard de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá - Ampliada, donde se presenta la dinámica y el estado de los cuerpos hídricos superficiales secundarios de la ciudad.

Acceda al Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible el Río Bogotá y al Observatorio Ambiental de Bogotá donde encontrará indicadores adicionales del recurso hídrico superficial.

Conozca más aspectos ambientales de Bogotá a través del Visor Geográfico de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Figura 15. Sección con nombre completo, unidades de medida y abreviaturas de los determinantes de la calidad del agua evaluados en el *dashboard*. Links de acceso a otras aplicaciones con interfaz interactiva de la SDA

REFERENCIAS

- Brunomag Concept. (21 de abril de 2022). *what-is-a-dashboard*. brunomag. <https://www.brunomag.com/content/what-is-a-dashboard/>
- Evergreen, S. D. H. (2018). *Presenting data effectively: Communicating your findings for maximum impact* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with data: A visualization guide for business professionals*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
- Wexler, Steve, Jeffrey Shaffer, and Andy Cotgreave. *The big book of dashboards: visualizing your data using real-world business scenarios*. John Wiley & Sons, 2017.

REINALDO GELVEZ GUTIERREZ
SUBDIRECCION DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO

Elaboró:

DAVID ANDRES ZAMORA AVILA	CPS:	CONTRATO SDA-CPS-20220747 DE 2022	FECHA EJECUCION:	01/09/2022
---------------------------	------	-----------------------------------	------------------	------------

Revisó:

DAVID FELIPE PEREZ SERNA	CPS:	CONTRATO 20220357 DE 2022	FECHA EJECUCION:	18/10/2022
--------------------------	------	---------------------------	------------------	------------

DAVID ANDRES ZAMORA AVILA	CPS:	CONTRATO SDA-CPS-20220747 DE 2022	FECHA EJECUCION:	20/10/2022
---------------------------	------	-----------------------------------	------------------	------------

DAVID FELIPE PEREZ SERNA	CPS:	CONTRATO 20220357 DE 2022	FECHA EJECUCION:	02/11/2022
--------------------------	------	---------------------------	------------------	------------

Aprobó:

Firmó:

REINALDO GELVEZ GUTIERREZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	02/11/2022
---------------------------	------	-------------	------------------	------------

SECRETARÍA DE
AMBIENTE